

STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD KE-21, BESERTA TANTANGAN MELAWAN PANDEMI COVID-19

M. Naufal Al Fadhil Ramadhan

Email: 1910111210003@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi pembelajaran sejarah merupakan mata kuliah penting yang wajib dipelajari atau dikuasai oleh seorang guru. Dari situ guru secara kreatif akan memikirkan metode, model, pendekatan, serta strategi yang cocok digunakan pada proses pembelajaran. Selain itu, seluruh komponen dari pembelajaran sejarah memiliki perkembangan dari dulu hingga sekarang. Saat dunia dilanda sebuah pandemi yang disebut Covid-19, di saat itu juga para tenaga pendidik diuji dengan problematika baru. Terjadinya pandemi besar sekelas Covid-19 sebenarnya pernah terjadi satu abad yang lalu, sebuah pandemi dengan efek yang sama merusak dan disebut sebagai Flu Spanyol. Flu Spanyol memiliki dampak negatif yang menyerang segala aspek kehidupan secara langsung, mulai dari politik, sosial, ekonomi, sampai ke bidang pendidikan. Tenaga pendidik yang dewasa ini mengalami pandemi Covid-19 belajar dan mencari tahu cara terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Pemanfaatan teknologi dimasa pandemi dinilai berhasil memecahkan suatu polemik di bidang pendidikan walau tak menutup kemungkinan bahwa berbagai kendala sering pula terjadi.

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan sebuah ilmu yang memiliki porsi penting bagi suatu bangsa dan negara. Tak jarang orang menyebut bahwa suatu generasi dapat dibentuk berdasarkan

penulisan sejarahnya. Oleh karena itu, penulisan sejarah tersebut hendaknya dibarengi dengan metode dan pendekatan yang sesuai agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berbicara tentang sejarah tentunya tak lepas dari masa lalu atau masa lampau. Keterkaitan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu lain menjadi erat karena dasar dari pelajaran ini yang mempelajari masa lalu, contohnya saat belajar Matematika, kita mengenal soal-soal rumit beserta rumusnya yang beragam, dari situ tak menutup kemungkinan kita akan mempertanyakan asal-usul rumusnya, bagaimana awal mula rumus tersebut digunakan, siapa penciptanya sampai kepada perkembangannya. Matematika hanya salah satu contoh dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang ada di dunia, tentunya masih banyak lagi studi keilmuan di masa sekarang yang berkembang sesuai perkembangan zaman.

Kekompleksitasan ilmu pengetahuan membuat ilmu tersebut memiliki ciri khas, pendekatan, maupun strategi yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Sejarah juga barang tentu memiliki strategi pembelajarannya sendiri. Pentingkah mempelajari hal itu ? jawabannya penting sekali, terutama bagi seorang guru sebab dengan mempelajari strategi pembelajaran sejarah guru akan lebih siap dalam mengajar di kelas, lebih siap dalam menciptakan suasana kelas yang interaktif dan lain sebagainya. Dengan mempelajari mata kuliah ini pula, guru dapat menjadi seorang yang profesional di bidangnya.

Mengapa guru selalu dikaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah ? hal ini disebabkan karena guru sering dijadikan tokoh teladan dan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Maka dengan demikian guru hendaknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh (Susanto, 2020: 10). Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa peran guru sangat sentral dan tidak sembarangan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu dengan mempelajari serta memahami strategi pembelajaran sejarah, guru sejarah akan lebih bijak dan proporsional dalam kegiatan belajar mengajar.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah memiliki hubungan yang erat. Di setiap pembelajaran pada bidang ilmu apapun tentunya memiliki perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan harapan agar suatu pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai rencana. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan metode atau pendekatan sejarah dalam mengajarkan materi ajar. Dengan demikian, kombinasi antara perencanaan dan strategi menjadi aspek komplit dalam suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang diharuskan komplit dan sistematis agar mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam siklus pembelajaran, terjadi proses timbal balik dalam proses belajar mengajar. Siswa mendapat pengetahuan baru dari pemaparan serta penjelasan guru, sedangkan guru sendiri dapat mempelajari dan mengenal lebih dalam mengenai pola pikir, tingkah laku, dan karakteristik khas setiap muridnya. Secara filosofis, guru dapat memahami lebih dalam sejauh mana esensi seorang manusia bahwa walau dikelompokkan dalam suatu bentuk klasifikasi yang sama, manusia pada hakekatnya tetap berbeda satu sama lainnya. Maka dengan perencanaan yang matang serta pengkombinasian strategi yang mumpuni, guru akan dengan tepat mencapai target dan tujuannya dalam melakukan proses belajar-mengajar.

Guru dalam melakukan pembelajaran harus mampu mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma *teaching* menjadi strategi pembelajaran kreatif berdasarkan paradigma *learning* (M. Prawitasari, 2015: 145). Artinya guru ditekankan agar mampu menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan kelas dan kondisi muridnya. Kemampuan guru dalam membuat suasana belajar yang interaktif, kondusif, dan aktif diuji disini. Guru yang kurang memahami akan strategi pembelajaran yang cocok tentunya akan membuat suasana belajar yang terkesan monoton atau terkesan biasa-biasa saja sehingga sering membuat para siswa dibikin bosan dan kantuk karenanya.

Model, metode, pendekatan, dan strategi adalah kata-kata yang memiliki definisi berbeda sesuai dengan ragam konteksnya, akan tetapi semua kata tersebut memiliki makna serta hakikat yang sama. Kesamaan yang saya maksud tertuju pada aspek fungsional keempat kata tersebut. Keempat kata itu memiliki makna yang sama sebagai sebuah praktik

yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, proses pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai rencana jika menggunakan model, metode, pendekatan, dan strategi yang sesuai dengan berbagai aspek yang ada.

Sejarah merupakan ilmu yang dapat disebut sebagai dasarnya ilmu pengetahuan, karena setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Ilmu pengetahuan yang sekarang mengalami perkembangan tentu memiliki sejarah yang kompleks. Disinilah nilai positif dari bidang studi sejarah. Sayangnya, pembawaan mata pelajaran sejarah di sekolah membuat generasi muda Indonesia kurang memahami arti sejarah sesungguhnya. Generasi muda pada umumnya mengenal pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang membosankan, mata pelajaran yang sering menghafal tahun serta tanggal, bahkan sejarah dianggap sebagai pelajaran yang tidak berguna. Hal ini sungguh disayangkan karena betapa banyaknya tokoh besar dunia yang mengemukakan bahwa mempelajari sejarah merupakan hal penting. Menurut Moh. Ali dalam I. Effendi, M. Prawitasari, dan H. Susanto (2021: 22), berpendapat bahwa tujuan pembelajaran sejarah nasional membangkitkan hasrat dan menyadari anak tentang cita-cita nasional dengan mempelajari sejarah kebangsaan dan sejarah dunia. Maka dari itu, pentingnya mempelajari sejarah dengan pendekatan ataupun metode pembelajaran yang cocok akan mendorong siswa kepada target pembelajaran yang diharapkan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran sejarah yang dialami oleh manusia memiliki kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Zaman dahulu, menulis merupakan sebuah tradisi yang sangat digemari. Hal ini sesuai dengan keadaan zaman itu dimana media tulis seperti kertas masih belum ada (khususnya di Eropa, dimana kertas masuk ke Eropa sekitar abad ke-12). Hal itu tak membuat mereka berputus asa dalam menulis suatu kejadian ataupun peristiwa. Mereka menulis di batu, daun, pelepah pohon, tulang, papirus, dan kulit binatang. Tulisan para pendahulu tersebut memiliki peran penting di bidang kesejarahan di era sekarang. Bahkan tulisan menjadi tolak ukur peneliti sejarah dalam membedakan setiap kemajuan dari peradaban manusia. Pembelajaran sejarah era kontemporer bersumberkan tulisan-tulisan tersebut yang mengisahkan peristiwa, insiden, bahkan keseharian dari si penulis.

Maka sangat diperlukan adanya kegiatan atau pelatihan untuk menumbuhkan minat dalam menulis yang sangat berkontribusi besar dalam melestraikan budaya literasi Indonesia.

Pembelajaran sejarah abad ke-21 berjalan sangat produktif dan inovatif. Para ahli pendidikan, dosen, dan guru berlomba-lomba membuat metode alternatif yang dapat digunakan dengan mudah dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang tepat guna untuk diajarkan dalam proses pembelajaran yaitu metode *hypnoteaching mind mapping*. Sebagaimana dikemukakan Heriyanto Nurcahyo dalam Melisa Prawitasari (2015: 147) secara harfiah, *hypnoteaching* berasal dari kata *hypno* dan *teaching*. Dari sini kemudian bisa diartikan *hypnoteaching* adalah seni berkomunikasi dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa menjadi lebih cerdas. Pemberian sugesti terbukti menurut para ahli merupakan sebuah mekanisme pentransferan ilmu yang akurat. Kekuatan sugesti memiliki daya yang kuat dan tidak sembarangan. Dalam Psikologi, pada suatu kasus tubuh manusia yang sehat dan sakit bukanlah disebabkan oleh kuatnya sistem imun ataupun terjangkitnya tubuh oleh penyakit, melainkan kedua hal tersebut terjadi hanya karena dorongan yang berasal dari sugesti. Walaupun tak semua kasus digambarkan seperti itu, setidaknya hal tersebut menggambarkan bahwa sugesti positif akan menimbulkan energi yang positif pula bagi manusia. Perwujudan *hypnoteaching* diantaranya dapat dilakukan dengan pembuatan karya berupa *mind mapping*. Seperti dijelaskan oleh Melisa Prawitasari dalam jurnalnya yang berjudul Metode Pembelajaran *Hypnoteaching* Melalui *Mind Mapping* Dalam Pembelajaran Sejarah (2015: 150), *Mind Map* adalah cara yang kreatif, efektif, memetakan pikiran kita secara menarik, mudah dan berdaya guna. Selain itu dijelaskan pula di halaman yang sama, *Mind Map* merupakan usaha untuk :

1. Mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut.
2. Mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif.

Cara kreatif dan efektif yang menjadi komponen dasar dalam pembuatan *mind map* tak hanya mendorong aspek kognitif siswa, melainkan juga mengasah aspek psikomotoriknya. Siswa dipacu untuk membuat sebuah karya tulis sekreatif mungkin sesuai imajinasinya masing-masing. Keragaman pola pikir manusia yang kita liat dari diri para siswa akan terlihat dengan metode pembelajaran berbasis *hypnoteaching* ini. Sejarah yang dipelajari

juga tidak akan membosankan dan terlihat lebih berwarna serta mengasyikkan, hal ini tentunya menarik minat siswa untuk mempelajari lebih dalam tentang materi sejarah.

Pembelajaran Sejarah pada abad ke-21 yang telah mengalami banyak perkembangan tentunya tak bisa dilepaskan dari aspek teknologi. Rancangan awal teknologi berkembang pesat pada saat terjadinya Revolusi Industri di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Semenjak itu, teknologi terus berkembang pesat seiring berkembangnya perindustrian negara-negara kolonialis Barat. Perkembangan listrik yang berjalan sangat pesat membawa karya yang sarat akan inovasi dari para penemu. Telegraf, radio, telepon, televisi, jam, kalkulator, komputer dan benda-benda teknologi penyokong peradaban umat manusia masa kini mulai lahir dan bermunculan. Seiring berjalannya waktu, para ahli pendidik dan mereka yang berkontribusi dalam dunia pendidikan tentunya juga berkembang dan melakukan inovasi. Mereka dengan cermat memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran sejarah yang efektif untuk diajarkan bagi para siswa di zaman sekarang.

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan peristiwa pandemi global yang disebut Covid-19. Pandemi yang memiliki kepanjangan “*corona virus disease 2019*” ini menyerang masyarakat di berbagai penjuru dunia. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggulangi virus ini. Italia dan Tiongkok diyakini sebagai negara paling awal yang terkena pandemi dan juga sebagai negara yang memakan korban jiwa terbanyak pada periode awal dari merebaknya virus ini. Di samping itu, mereka dapat bangkit sesuai kemampuannya dengan menerapkan kebijakan *lockdown* ketat, sehingga negara mereka menjadi normal seperti sedia kala. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan akan tetapi tak menerapkan protokol kesehatan secara serentak. Akan tetapi, menurut saya negara Indonesia cukup siap dalam menghadapi pandemi global semacam Covid-19 ini, khususnya di bidang pendidikan. Para tenaga pendidik saya rasa tidak terlalu bingung ataupun bengong dengan melihat pandemi ini, mereka dengan sigap dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan mengembangkannya. Peran teknologi dan para tenaga pendidik bagi dunia pendidikan di Indonesia memiliki dampak positif. Teknologi sangat berperan penting bagi kelangsungan proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa maupun antara guru dan muridnya. Menurut Karino dalam H. Susanto,

Irmawati, H. Akmal, E.W. Abbas (2021: 66) dijelaskan, menjelaskan bahwa kehadiran media dalam pembelajaran mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit dan mengkonkritkan sesuatu yang abstrak sehingga siswa memahaminya. Hal tersebut membawa pemahaman yang lebih signifikan bagi siswa dimana pemahaman yang abstrak menjadi jelas setelah dibantu dengan media pembelajaran berbasis teknologi.

Dewasa ini, bermunculan aplikasi daring yang mempermudah kegiatan belajar mengajar seperti *zoom*, *google meet*, *google classroom*, *edmodo*, dan lain sebagainya. Hakikat media pembelajaran dijelaskan oleh Musfiqon dalam Heri Susanto (2019: 16), bahwa media pembelajaran sejarah secara utuh yaitu sarana berbentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan sebagai perantara untuk memahami informasi pembelajaran oleh pengajar dan pembelajar sehingga kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Penekanan utama yang dijelaskan oleh Musfiqon diatas terletak pada peningkatan kualitas pembelajaran. sarana yang bentuknya fisik maupun nonfisik tak terlalu digubris, asalkan sarana tersebut memiliki unsur kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dengan mempelajari Strategi Pembelajaran Sejarah merupakan sebuah hal penting. Hal ini didorong oleh mahasiswa yang bergelut di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dimana mereka merupakan calon guru masa depan. Peran seorang guru laksana ujung tombak dari sebuah peperangan. Artinya guru sangat berperan penting dalam mendidik siswa serta membimbing siswa agar menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, berketerampilan, serta berbakti pada nusa bangsa dan negara. Selain itu adanya keterkaitan erat antara perencanaan dan strategi dari pembelajaran sejarah juga merupakan poin penting, keterkaitan antar keduanya membuat guru harus menguasai keduanya. Dan yang terakhir adalah tentang pembelajaran sejarah pada abad ke-21. Berbicara tentang sejarah, tentunya semua hal memiliki masa perkembangannya sendiri. Perkembangan tersebut menjadi sebuah kesuksesan yang gemilang dikala pandemi sedang terjadi. Pandemi Covid-19 yang berpengaruh negatif di dunia pada masa sekarang, dapat mengandung hikmah dan sisi positif di dunia pendidikan. Contohnya seperti pemutakhiran teknologi oleh tenaga pendidik, terjadinya seminar

nasional maupun internasional tanpa harus memakan banyak biaya, serta menghemat uang pengeluaran kuliah. Walaupun pandemi ini memiliki hikmah yang dapat dipetik, harapan utama tentunya semoga Tuhan segera mengangkat pandemi yang meresahkan ini dan membuat kehidupan manusia menjadi normal seperti saat dulu lagi, Amin.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, Heri dan Helmi Akmal. 2019. *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).